

MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK TADBIRKORLIKNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Kurbanova Shaxnoza,

Oriental universiteti Biznes va boshqaruv
kafedrası dotsent v.b., PhD

Kattabekova Mukaddas,

Oriental universiteti Iqtisodiyot
fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada milliy iqtisodiyotda kichik tadbirkorlikning tutgan o‘rni va uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga qo‘shayotgan hissasi tahlil qilingan. Bugungi kunda kichik biznes nafaqat yangi ish o‘rinlari yaratish, aholining bandligini ta‘minlash, balki raqobat muhitini shakllantirish, innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, hududlarni rivojlantirish va xalq farovonligini oshirishda hal qiluvchi o‘rin tutadi. Mazkur maqolada yurtimizda kichik tadbirkorlikni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar ko‘lami, kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushi, eksport salohiyati va hududiy rivojlanishga qo‘shayotgan hissasi tahlil qilinadi va amaliy misollar asosida ko‘rsatib o‘tiladi.

Tayanch so‘zlar: Kichik tadbirkorlik, milliy iqtisodiyot, iqtisodiy rivojlanish, bandlik, mikrofirmalar, innovatsiya.

Annotation

This thesis analyzes the role of small entrepreneurship in the national economy and its contribution to socio-economic development. Today, small businesses are important not only in creating new jobs, ensuring the employment of the population, but also in the formation of a competitive environment, stimulating innovative activities and increasing production efficiency. The support of small entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan is one of the priorities of the state policy, which plays a decisive role in strengthening economic stability, developing territories and improving the well-being of the people. In this thesis, the scope of work carried out on the development of small entrepreneurship in our country, the share of small businesses in the economy, export potential and contribution to territorial development are analyzed and shown on the basis of practical examples.

Keywords: Small business, national economy, economic development, employment, microenterprises, innovation.

Milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi ko‘plab omillar bilan bog‘liq bo‘lib, ulardan eng muhimlaridan biri kichik tadbirkorlik hisobladi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy taraqqiyotning yuqori darajaga ko‘tarilishi ko‘pincha kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi.

Chunki kichik tadbirkorlik milliy iqtisodiyotning eng harakatchan, moslashuvchan va tez o'suvchi segmenti hisoblanadi. U yangi ish o'rinlarini yaratadi, aholining daromad manbalarini kengaytiradi, mahalliy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi va shu orqali iqtisodiy tizimning barqarorligini mustahkamlaydi²⁰⁴. Shu boisdan ham O'zbekistonda so'nggi yillarda kichik tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Kichik tadbirkorlik va xususiy biznesning milliy iqtisodiyotdagi ulushi ortib borishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Natijada bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyotida kichik tadbirkorlikning roli sezilarli darajada kuchayib, u jamiyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bordi.

Kichik tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi ahamiyati, avvalo, uning moslashuvchanligida namoyon bo'ladi. Yirik korxonalariga qaraganda kichik biznes xo'jalik yuritishda tezroq qaror qabul qiladi, bozor talabiga tez moslasha oladi va yangicha mahsulotlarni ishlab chiqarishga tayyor turadi. Bu esa iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga yordam beradi. Masalan, xizmat ko'rsatish sohasi, kichik ishlab chiqarish tarmoqlari yoki qishloq xo'jaligidagi oilaviy tadbirkorlik yo'nalishlari aynan kichik biznes orqali rivojlanmoqda. Bu sohalar aholining bandligini ta'minlashda, daromadlarni oshirishda va ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan to'ldirishda katta ahamiyat kasb etmoqda²⁰⁵.

Shu bilan birga, kichik tadbirkorlik milliy iqtisodiyotda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Aholining keng qatlamlari aynan kichik biznes faoliyatida o'z mehnat va ijodiy salohiyatini namoyon etadi. Yoshlar, ayollar, ishsiz aholining faol iqtisodiy hayotga kirib kelishida kichik tadbirkorlik muhim vosita sifatida qaraladi. Bu nafaqat ishsizlik muammosini kamaytiradi, balki ijtimoiy tenglikni ham ta'minlashga xizmat qiladi²⁰⁶. Shu ma'noda, kichik tadbirkorlik nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy vazifalarni ham bajaradi.

Kichik tadbirkorlik sub'yektlarining milliy iqtisodiyotdagi o'rni va ulushi tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik nafaqat iqtisodiy faoliyatni kengaytirish, balki yangi ish o'rinlari yaratish, aholining farovonligini oshirish va hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Kichik tadbirkorlik sub'yektlarining iqtisodiyotdagi ulushi turli ko'rsatkichlar orqali baholanadi. Jumladan, yalpi ichki mahsulot (YaIM), sanoat ishlab chiqarishi, qurilish ishlari, investitsiyalar hajmi, qishloq xo'jaligi, chakana savdo aylanmasi va ko'rsatilgan xizmatlar kabi yo'nalishlarda kichik tadbirkorlikning hissasi muhim ahamiyat kasb etadi²⁰⁷.

Muhtaram Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va ularning iqtisodiy faoliyatdagi

204 Gafurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish: iqt. fan. dok. diss. –T.: 2017.

205 Н.Ю.Никитина, С.М.Корунов, А.А.Яшин, И.Д.Опарин. Предпринимательство. Учебное пособие. – Екатеринбург.: Издательство Уральского Университета, 2020.

206 Kambarova Sh. O'zbekistonda innovatsiya jarayonlari rivojlanishi sharoitida kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish. Avtoreferat. – Toshkent: 2023.

207 Gafurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish: iqt. fan. dok. diss. –T.: 2017.

ulushini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada, so'nggi yillarda kichik tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi ulushi muntazam oshib bormoqda. Jumaladan, YaIMda kichik tadbirkorlikning ulushi so'nggi yillarda barqaror darajada qolayotgan bo'lsa-da, sanoat tarmog'ida o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ayniqsa, qurilish, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarida kichik tadbirkorlik sub'yektlarining ulushi yildan-yilga barqaror o'sib kelayotgani kuzatilmoqda (1-jadval):

1-jadval

Kichik tadbirkorlik sub'yektlarining milliy iqtisodiyotdagi ulushi (yanvar-dekabr oylarida, % da)²⁰⁸

Ko'rsatkichlar	2022	2023	2024
YaIM	54,6	54,3	54,3
Sanoat	26,0	27,0	32,4
Qurilish	71,5	78,6	76,5
Investitsiya	47,9	49,6	51,8
Qishloq, o'rmon va baliqchilik	94,8	94,6	95,2
Chakana savdo aylanmasi	84,7	82,9	84,0
Ko'rsatilgan xizmatlar	49,4	56,8	57,0

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2022-2024-yillar davomida kichik tadbirkorlik sub'yektlarining milliy iqtisodiyotdagi ulushi barqaror saqlanib qolgan, ayrim yo'nalishlarda esa sezilarli o'sish kuzatilgan. YaIMda ulush 54 foiz atrofida saqlangan bo'lsa, sanoatda 26 foizdan 32,4 foizgacha o'sib, ishlab chiqarishdagi faollik ortgani ko'rinadi. Qurilish sohasida ulush yuqori darajada bo'lib, 2023-yilda 78,6 foizga chiqqanidan so'ng 2024-yilda 76,5 foizgacha pasaygan, investitsiyada esa 47,9 foizdan 51,8 foizgacha barqaror o'sish kuzatilgan. Qishloq xo'jaligi, o'rmon va baliqchilikda kichik biznes deyarli 95 foizlik ko'rsatkich bilan yetakchilikni saqlab qolgan, chakana savdoda esa ulush 2023-yilda biroz kamaygan bo'lsa-da, 2024-yilda yana 84 foizga yetgan. Xizmat ko'rsatish sohasida esa eng sezilarli o'sish qayd etilib, 2022-yildagi 49,4 foizlik natija 2024-yilda 57 foizgacha oshgan. Bu jarayonlar kichik tadbirkorlikning sanoat, qurilish va xizmatlar bozorida tobora raqobatbardosh bo'lib borayotganini hamda milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim ustunlikka ega ekanini ko'rsatadi.

Yuqoridagi tahlil natijalaridan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, O'zbekistonda kichik tadbirkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari keng va ularning ko'plab omillari mavjud. Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar kichik biznes uchun qulay muhit yaratmoqda. Masalan, soliq tizimini soddalashtirish, ortiqcha byurokratik to'siqlarni kamaytirish va litsenziyalash jarayonini yengillashtirish kichik tadbirkorlar faoliyatini kengaytirish imkonini bermogda.

O'zbekistonda kichik tadbirkorlikni rivojlantirishda innovatsiyalar muhim rol o'ynamoqda chunki ular ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yangi mahsulot va xizmatlarni yaratish, boshqaruv jarayonlarini soddalashtirish hamda eksport

²⁰⁸ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining rasmiy <https://stat.uz> veb-saytidagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

imkoniyatlarini kengaytirishda asosiy vosita hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish kichik biznesga xarajatlarni kamaytirib ko‘proq va sifatli mahsulot ishlab chiqarishga, raqamli yechimlar esa moliyaviy operatsiyalarni, marketing va mijozlar bilan ishlashni yengillashtirishga imkon beradi. Startap loyihalari, IT-xizmatlar va elektron tijorat kabi innovatsion yo‘nalishlarda faoliyat yuritish orqali kichik tadbirkorlik ichki bozorni rivojlantiribgina qolmay, xalqaro raqobat maydoniga ham chiqishi mumkin. Shu bois, innovatsiyalar kichik biznesni zamonaviy iqtisodiyotning barqaror va raqobatbardosh segmentiga aylantiruvchi asosiy omildir.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, kichik tadbirkorlik milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Uning ahamiyati yangi ish o‘rinlari yaratish, aholining daromadlarini oshirish, ichki bozorni tovar va xizmatlar bilan ta‘minlash, shuningdek, eksport salohiyatini kengaytirishda namoyon bo‘ladi. Kichik tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash choralari, soliq va kredit siyosatini takomillashtirish, innovatsiyalarni keng joriy etish hamda biznes yuritish sharoitlarini soddalashtirish muhim hisoblanadi. Bu borada kichik tadbirkorlikning infratuzilmasini rivojlantirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlarini keng qo‘llash, tadbirkorlarning malakasini oshirish ham ustuvor vazifalardan biridir. Yana bir muhim jihat shuki, kichik biznesning eksport salohiyatini kengaytirish uchun xalqaro bozorga chiqish mexanizmlarini takomillashtirish, logistika va bojxona jarayonlarini soddalashtirish ham alohida e‘tibor talab qiladi. Kelajakda kichik tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi ulushi yanada oshib borishi uchun mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish, hududiy imkoniyatlarni hisobga olgan holda kichik biznesni rivojlantirish ham muhimdir. Umuman olganda, kichik tadbirkorlikni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash milliy iqtisodiyotning barqaror o‘sishini ta‘minlaydi, xalq farovonligini oshiradi va raqobatbardosh iqtisodiy tizim shakllanishiga xizmat qiladi. Shu asosda kichik tadbirkorlikni milliy rivojlanish strategiyasining ustuvor yo‘nalishi sifatida qarash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi “Kichik va o‘rta biznesning iqtisodiyotdagi o‘rnini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-50-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-noyabrdagi “Kichik va o‘rta biznesni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-193-sonli Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 13-iyundagi “Maxsus iqtisodiy, kichik sanoat, yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarini faoliyati samaradorligini oshirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-153-sonli Farmoni.
4. Amonov M. Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo‘llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish. Avtoreferat. – Toshkent: 2024.
5. Gafurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish: iqt. fan. dok. diss. –T.: 2017.

6. Kambarova Sh. O‘zbekistonda innovatsiya jarayonlari rivojlanishi sharoitida kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish. Avtoreferat. – Toshkent: 2023.
7. Н.Ю.Никитина, С.М.Корунов, А.А.Яшин, И.Д.Опарин. Предпринимательство. Учебное пособие. – Екатеринбург.: Издательство Уральского Университета, 2020.
8. <https://stat.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining rasmiy veb-sayti.
9. <https://www.imv.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy veb-sayti.
10. <https://edcom.uz> – “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” Aksiyadorlik Jamiyati.